

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 4, Nomor 8, November 2025, Halaman 108-113
Licenced by CC BY-SA 4.0
e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.17679530)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17679530>

Penguatan Karakter Disiplin dan Kemandirian Anak TK melalui Kegiatan Pembiasaan Positif

Strengthening Discipline and Independence in Kindergarten Children through Positive Habituation Activities

Fidari Nur Dini, Sulis Dian Ningsih, Yolanda Mutiara

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAI Ibnu Rusyd Kotabumi

Email: fidarindd10@gmail.com, sulisdian491@gmail.com, oyancubby90@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat karakter disiplin dan kemandirian anak usia dini melalui penerapan pembiasaan positif di RA AD-DA'WAH Kalibening Raya. Program dilaksanakan pada 28 anak Kelompok B melalui metode modeling, demonstrasi, pendampingan bertahap, penguatan positif, dan simulasi sosial. Data diperoleh dari observasi sebelum dan sesudah kegiatan pada tujuh aspek perkembangan perilaku. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kemandirian menata barang (35% menjadi 78%), disiplin antri (28% menjadi 71%), pemahaman prosedur cuci tangan (39% menjadi 86%), kemampuan mengikuti instruksi (50% menjadi 89%), serta tanggung jawab merapikan mainan (21% menjadi 89%). Regulasi emosi dan keberanian tampil juga meningkat secara konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa pembiasaan positif yang dilakukan secara terstruktur, berulang, dan didukung lingkungan yang kondusif mampu memperkuat karakter dasar anak usia dini, terutama pada aspek disiplin dan kemandirian. Program ini direkomendasikan untuk direplikasi pada lembaga PAUD lainnya.

Kata kunci: disiplin, kemandirian, pembiasaan positif, PAUD, karakter anak

Abstract

This community service program aims to strengthen discipline and independence among early childhood learners through the implementation of positive habituation at RA AD-DA'WAH in Kalibening Raya. The program involved 28 children in Group B and applied several methods: modeling, demonstration, gradual guidance, positive reinforcement, and social simulation. Data were collected through pre- and post-observation across seven behavioral development indicators. The results show significant improvements in children's independence in organizing personal items (35% to 78%), queuing discipline (28% to 71%), understanding of handwashing procedures (39% to 86%), ability to follow instructions (50% to 89%), and responsibility in tidying up learning materials (21% to 89%). Emotional regulation and confidence to perform in front of the class also improved. These findings indicate that structured and consistent positive habituation, supported by a conducive learning environment, effectively strengthens early childhood character formation, particularly in discipline and independence. The program is recommended for replication in other early childhood education institutions.

Keywords: discipline, independence, positive habituation, early childhood, character building

Article Info

Received date: 31 Oktober 2025

Revised date: 5 November 2025

Accepted date: 22 November 2025

PENDAHULUAN

Anak usia dini adalah fase yang sangat bagus atau emas dalam perkembangan dan menentukan pembentukan karakter, termasuk kedisiplinan yang menjadi karakter kemudian kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan mengatur perilaku yang sesuai dengan norma. (Kadi & Hariyanti, 2023) Pada usia yang menentukan ini, anak sangat terpengaruh terhadap pengaruh lingkungan dan mudah meniru perilaku yang diberikan oleh orang lain yang ada di lingkungannya. Oleh karena hal ini, pembiasaan bersikap baik menjadi strategi penting dalam mengarahkan dan mendidik anak usia dini karena dilakukan melalui pengulangan kegiatan sehari-hari keteladanan, dan pendampingan langsung. (Yulia Halimatussa'diah; Reimond Hasangapan Mikkael Napitupulu, 2023)

RA AD-DA'WAH sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan berperan aktif dalam mengembangkan karakter anak melalui kegiatan pembiasaan. Namun berdasarkan observasi awal

sebelum pelaksanaan PKM, ditemukan beberapa perilaku yang masih perlu diperkuat, seperti rendahnya kemandirian pada beberapa anak dalam merapikan barang pribadi, kesulitan mengikuti aturan antrai, serta kurangnya kedisiplinan dalam mengikuti instruksi guru.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk memberikan stimulasi pembiasaan positif melalui kegiatan langsung bersama anak selama satu kali pertemuan pada pukul 07.30–10.30. Penulis terlibat langsung sebagai fasilitator dan pendamping dalam kegiatan yang meliputi rutinitas pagi, latihan antrai, ice breaking, serta latihan merapikan buku dan mainan.

Pendahuluan ini memberikan gambaran mengenai urgensi pembiasaan positif dalam pengembangan karakter anak usia dini serta menjadi dasar penting dalam pelaksanaan PKM sebagai bentuk kontribusi nyata bagi lembaga pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PKM dilakukan di RA AD-DA'WAH Kalibening Raya dengan melibatkan 28 anak kelompok B. Kegiatan berlangsung selama satu kali pertemuan (3 jam) dengan pendekatan pembiasaan positif. Metode yang digunakan meliputi:

1. Modeling

Fasilitator memberikan contoh perilaku positif dan baik seperti menyusun barang, mencuci tangan, serta menyusun mainan.

2. Demonstrasi

Anak di arahkan serta memperagakan ulang langkah-langkah sesuai instruksi guru (misalnya prosedur mencuci tangan).

3. Pendampingan Bertahap

Guru dan fasilitator memperhatikan dan mendampingi anak saat berlatih hingga anak mampu melakukannya secara mandiri secara bergantian.

4. Penguatan Positif

Anak diberi tepuk, pujian, dan motivasi saat berhasil menunjukkan perilaku baik dan positif yang telah di peragakan

5. Simulasi Sosial

Dilakukan terutama pada kegiatan antrai dan keberanian tampil memimpin doa atau tepuk.

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi yang mencakup data sebelum dan sesudah PKM pada tujuh aspek perkembangan perilaku. Data dianalisis secara deskriptif komparatif.

HASIL

Berikut adalah rekap hasil observasi peserta didik sebelum dan sesudah PKM

Tabel 1. Menunjukkan perbedaan pribadi anak sebelum dan sesudah PKM dilakukan

Aspek	Observasi Awal	Observasi Akhir	Catatan PKM
Menata Barang	Anak masih harus diingatkan	Sebagian besar mandiri	Modeling + penguatan verbal
Antrai	Banyak yang berebut	Antrean sudah teratur	Simulasi antrai efektif
Cuci Tangan	Belum memahami langkah	Sebagian besar mengikuti dengan benar	Pendampingan langsung
Instruksi	Anak mudah terdistraksi	Fokus meningkat	Tepuk karakter membantu
Merapikan	6 anak terlibat	Hampir seluruh anak terlibat	Motivasi meningkat

Kemandirian Sosial	15 anak berani tampil	25 anak tampil percaya diri	Lingkungan suportif sangat berpengaruh
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--

Tabel 2. Menunjukkan peningkatan pola perilaku positif peserta didik

No	Aspek	Sebelum PKM	Sesudah PKM	Keterangan
1	Menata barang	10 anak	22 anak	Mandiri meningkat
2	Disiplin antrre	8 anak	20 anak	Antrre lebih tertib
3	Cuci tangan	11 anak	24 anak	Prosedur dipahami
4	Ikuti instruksi	14 anak	25 anak	Fokus meningkat
5	Rapikan mainan	6 anak	25 anak	Tanggung jawab naik
6	Regulasi emosi	21 stabil / 7 belum	26 stabil / 2 belum	Lebih mampu menunggu
7	Berani tampil	15 anak	25 anak	Percaya diri meningkat

Gambar 1. Memperlihatkan grafik hasil observai sebelum dan sesudah PKM

Gambar 2. Anak mampu merapikannya sepatunya masing-masing saat akan memasuki kelas.

Gambar 3. Anak mampu menata tas-nya secara mandiri.

Gambar 4. Anak bisa menerapkan kebiasaan antre dan mencuci tangan dengan benar.

Gambar 5. Anak mampu menata barangnya kembali setelah dipakai.

Gambar 6. Anak mampu menata kursinya masing-masing ketika pembelajaran telah selesai, dan membiasakan kegiatan antre saat akan keluar kelas.

PEMBAHASAN

1. Kemandirian Menata Barang

Kemampuan anak dalam menata tas meningkat dari 10 anak (35%) menjadi 22 anak (78%). Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan secara rutin dan contoh yang terus menerus sangat mempengaruhi kemampuan kemandirian dan kemampuan anak. (Hurlock,1991)

2. Disiplin Antre

Awalnya hanya 8 anak yang mau antre dengan tertib, meningkat menjadi 20 anak (71%) setelah simulasi antre dilakukan. Kegiatan antre memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam menunggu giliran dan mengontrol diri dan belajar untuk bersabar serta menghargai orang lain.

3. Kemandirian Kebersihan Diri

Hanya 11 anak (39%) yang memahami prosedur cuci tangan sebelum PKM. Setelah pendampingan dan pengulangan, meningkat menjadi 24 anak (86%). Anak lebih memahami urutan kegiatan setelah diberikan peragaan langsung dari fasilitator

4. Kedisiplinan Mengikuti Instruksi

Kemampuan mengikuti instruksi meningkat dari 14 anak menjadi 25 anak (89%). Menggunakan media tepuk karakter terbukti efektif menarik fokus anak sehingga lebih siap menerima instruksi dan lebih bersemangat dalam belajar.

5. Tanggung Jawab Merapikan Mainan

Sebelum PKM hanya 6 anak yang mau merapikan mainan, namun setelah pembiasaan menjadi 25 anak. Partisipasi kelompok dan respon positif memberikan pengaruh besar terhadap perilaku tanggung jawab anak dalam bertindak.

6. Regulasi Emosi

Anak yang sering berebut dan sulit menunggu giliran berkurang dari 7 anak menjadi hanya 2 anak setelah pembiasaan. Penguatan aturan sederhana dan simulasi antre membantu anak mengelola emosi dan mengendalikan diri .

7. Kemandirian Sosial (Keberanian Tampil)

Sebelum PKM terdapat 15 anak (54%) yang berani memimpin doa atau tepuk karakter. Setelah kegiatan, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 25 anak (89%). Lingkungan belajar yang suportif, pemberian kesempatan tampil, serta semangat dan apresiasi guru sangat berdampak pada peningkatan kepercayaan diri anak.

Secara keseluruhan, seluruh perkembangan yang diamati oleh guru mengalami banyak peningkatan. Pembiasaan perilaku positif terbukti sangat berdampak dalam membentuk perilaku kedisiplinan dan kemandirian anak dalam waktu cukup cepat ketika dilakukan secara terus menerus dan menyenangkan. (Magfiroh et al., 2019)

Catatan Fasilitator:

- Anak semakin teratur dan antusias.
- Ice breaking sangat efektif untuk mengembalikan dan mengalihkan fokus anak terhadap pembelajaran.
- Keberanian tampil meningkat sangat baik
- Guru sangat membantu keberhasilan kegiatan.
- Beberapa anak masih butuh pendampingan Emosi dan harus lebih diperhatikan lebih .

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan melalui serangkaian pembiasaan positif terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penguatan karakter disiplin dan kemandirian anak kelompok B di RA AD-DA'WAH. Penerapan metode modeling, demonstrasi, pendampingan bertahap, penguatan positif, serta simulasi sosial menghasilkan peningkatan perilaku yang konsisten pada hampir seluruh aspek yang diamati.

Data observasi menunjukkan bahwa anak semakin mandiri dalam menata barang, lebih tertib dalam antri, memahami prosedur kebersihan diri, lebih fokus dalam mengikuti instruksi, serta lebih bertanggung jawab dalam merapikan mainan. Selain itu, regulasi emosi anak menunjukkan perkembangan positif, dan keberanian tampil meningkat secara signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pembiasaan yang terstruktur, dilakukan secara berulang, dan didukung oleh lingkungan pembelajaran yang kondusif mampu mempercepat internalisasi nilai-nilai disiplin dan kemandirian pada anak usia dini.

Dengan demikian, pembiasaan positif dapat direkomendasikan sebagai strategi efektif bagi lembaga PAUD dalam membentuk karakter dasar anak, khususnya pada domain kedisiplinan dan kemandirian. Implementasi rutin dan pendampingan yang konsisten dari guru memiliki peran penting dalam keberhasilan pembentukan karakter pada tahap perkembangan awal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak peserta didik di RA AD-DA'WAH serta para Dewan Guru yang turut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan kegiatan penelitian ini, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

REFERENSI

- Kadi, R. S., & Hariyanti, D. P. D. (2023). *Penerapan Kemandirian Melalui Pembiasaan dalam Membangun Rasa Tanggung Jawab Anak di PAUD*. 1–14. <https://conference2.upgris.ac.id/index.php/snpaud/article/view/14>
- Magfiroh, L., Desyanty, E. S., & Rahma, R. A. (2019). Pembentukan Karakter Disiplin Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Di Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 33 Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 54. <https://doi.org/10.17977/um041v14i1p54-67>
- Yulia Halimatussa'diah; Reimond Hasangapan Mikkael Napitupulu; (2023). Penerapan Metode Pembiasaan Untuk Mendorong. *Penerapan Metode Pembiasaan Untuk Mendorong Perkembangan Kemandirian Anak*, 90–96.
- Hurlock, E. B. (1991). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Terj. Istiwidayanti & Soedjarwo). Erlangga.